

УДК 633.635:631.52

УРОЖАЙНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ СОРТА ОЗИМОЙ РЖИ ИСЕТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА

Г.Н. Потапова,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
(Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)

М.С. Иванова,

старший преподаватель
(ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет)

Ключевые слова: озимая рожь, урожайность, сроки посева, корреляция, зимостойкость, количество продуктивных стеблей, продуктивность колоса, количество зерен в колосе, масса 1000 зерен

Keywords: winter rye, productivity, sowing time, correlation, winter hardiness, number of productive stems, ear productivity, number of grains per ear, mass of 1000 grains

Озимая рожь отличается от других озимых зерновых культур комплексом таких ценных биологических свойств, как адаптивная способность к неблагоприятным высоким и низким температурам воздуха, избыточному или недостаточному поступлению влаги и низкому естественному плодородию. Это обеспечивает формирование урожайности зерна на посевах озимой ржи на уровне и выше яровых зерновых во многих регионах нашей страны (1, 2). Не смотря на значительное сокращение посевов озимой ржи на территории России (3), у ржи сохраняется основное направление использования – продовольственное, так как питательная ценность ржаного хлеба выше по сравнению с пшеничным (4). Ржаной хлеб используется в качестве диетического продукта питания и для профилактики заболеваний (5), в связи с чем, в России расширяется выпускаемый ассортимент хлебной продукции и совершенствуются технологии его производства (6,7,8).

В странах Западной Европы зерно озимой ржи в значительных количествах используется на корм скоту с применением ферментных добавок (9,10). В РФ расширяются площади посевов низкопентозановой фуражной озимой ржи, зерно которой можно использовать на корм без ферментных добавок (11,12). Озимая рожь является источником самых ранних высококачественных зеленых кормов и повсеместно используется для заготовки кормов на зимнее время (13,14).

Потенциал урожайности современных сортов озимой ржи при благоприятных условиях вегетации достигает 5-6 т/га и выше (15,16). В связи с длительным периодом вегетации урожайность посевов ржи формируется под влиянием комплекса взаимодействующих между собой факторов, таких как генотип сорта, погодные и почвенные условия, агротехника возделывания (17,18,19,20). Выбор

оптимального срока посева является одним из элементов технологии, обеспечивающих создание наиболее благоприятных условий для развития посевов и получения высокой урожайности озимых зерновых, что особенно важно в специфических агроклиматических условиях Среднего Урала (21), на территории которого в связи с использованием на посев свежееубранных семян и потеплением климата (22,23) посев озимой ржи в производстве часто сдвигается на сентябрь.

Научными исследованиями доказано, что урожайность зерновых культур определяется, главным образом, густотой продуктивного стеблестоя и массой зерна с колоса (24,25,26). На густоту стеблестоя влияет зимостойкость, продуктивность колоса зависит от количества зерен в колосе и их массы. Оценка влияния сроков посева на динамику изменения этих показателей и их влияния на формирование урожайности озимой ржи с доминантной короткостебельностью в условиях Среднего Урала ранее не проводилась.

Цель исследований состояла в изучении динамики изменения урожайности, зимостойкости, густоты стеблестоя, продуктивности колоса и их взаимозависимости в связи с изменением сроков посева, для выяснения особенностей формирования урожайности озимой ржи и совершенствования методов селекции и технологии возделывания доминантно короткостебельной озимой ржи на территории Среднего Урала.

Методика. Научные исследования проводились в 2008-2011 гг. на опытных полях Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в отделе селекции и семеноводства озимых и яровых зерновых культур в рамках Государственного задания по направлению 150 Программы ФНИ государственных академий наук. Для посева использовали сорт

1. Влияние срока посева на урожайность, зимостойкость и густоту стеблестоя озимой ржи в условиях Среднего Урала

Признак	Вегетационный период	Пределы, min+max	Средняя	НСР ₀₅	CV по срокам посева, %	Доля влияние срока посева, %
Урожайность, т/га	2008-2009 гг.	1,74+5,35	4,12	0,38	32	79
	2009-2010 гг.	0,96+3,68	2,59	0,21	41	20
	2010-2011 гг.	5,18+6,44	6,00	0,32	10	45
	Средняя	3,47+4,96	4,23	0,43	14	11
Зимостойкость, %	2008-2009 гг.	71+100	93	9	12	93
	2009-2010 гг.	22+55	42	9	33	96
	2010-2011 гг.	61+79	70	6	10	93
	Средняя	54+76	68	5	12	8
Продуктивный стеблестой, шт./м ²	2008-2009 гг.	397+476	430	56	8	63
	2009-2010 гг.	262+428	350	58	20	54
	2010-2011 гг.	443+582	521	41	9	61
	Средняя	390+475	434	50	8	47

озимой ржи Исеть, полученный с использованием гена доминантной короткостебельности Н1 и характеризующийся высокой зимостойкостью и устойчивостью к выпреванию. В селекционной работе сорт Исеть используется в качестве донора зимостойкости. Посев проводили на делянках площадью 20-25 м² в четырех повторениях, расположенных рендомизировано, по чистому пару после яровых зерновых с нормой высева 6 миллионов вхожих зерен на гектар в сроки - 5, 15, 25 августа и 5 и 15 сентября. До посева вносили сложные удобрения с дозой NPK по 30 кг/га. Весной в подкормку вносили азотные удобрения с дозой азота 32 кг/га.

Почва опытного участка серая и темно-серая лесная, оподзоленная тяжелоуглинистая, с содержанием гумуса 3,35 %, рН - 5,46, азот легкодоступный - 88 мг/кг, подвижный фосфор - 292 мг/кг, обменный калий - 162 мг/кг. Наблюдения и оценки в полевых условиях, определение урожайности и её элементов проводили общепринятыми методами (27). Математическую обработку по Доспехову Б.А. (28).

Результаты. Погодные условия в годы проведения исследований значительно различались. В 2008-2009 гг. осенняя активная вегетация продолжалась 40 суток и период закалывания растений 13 суток, зима была теплой с суммой отрицательных температур -1163 °С и короткой - 142 суток. Весна и лето были теплыми, с большим количеством осадков. В 2009-2010 гг. после продолжительной осенней вегетации (51 сутки) при повышенной температуре через двое суток произошло резкое снижение температуры воздуха, поэтому условий для закалывания растений не было. Зима была морозной с суммой отрицательных температур -1995 °С и продолжительной - 157 суток. В апреле и мае наблюдался возврат холодов до -10 °С. Лето было жарким, с недостатком влаги в отдельные периоды. В 2010-2011 гг. осенняя активная вегетация была короткой (30 суток), закалывание продолжалось 22 суток. Зима

была холодной (-1817 °С), многоснежной и короткой - 137 суток. Теплая погода весной и летом сопровождалась частым выпадением осадков.

Уровень урожайности озимой ржи сильно варьировал в зависимости от года вегетации и сроков посева. В первый год изучения, 2008-2009 гг., урожайность в зависимости от сроков посева изменялась от 1,74 до 5,35 т/га (табл. 1). По сравнению с другими годами изучения величина средней урожайности была средней (4,12 т/га). При раннем сроке посева 5 августа урожайность была значительно на 15 % (0,81 т/га) ниже максимальной урожайности, которая была получена при посеве 15 и 25 августа. При посеве в сентябре урожайность быстро снижалась и 5 сентября была ниже максимальной на 31 % или на 1,68 т/га, а 15 сентября - ниже на 67 % или на 3,61 т/га.

В условиях 2009-2010 гг. урожайность была ниже, чем в другие годы, и изменялась от 0,96 до 3,68 т/га (рис. 1). В отличие от других лет исследований с изменением сроков посева наблюдалось повышение величины урожайности. Очень низкой урожайность была при посеве 5 и 15 августа, при посеве 25 августа урожайность увеличивалась, но оставалась на 16% (0,59 т/га) ниже максимальной, полученной при посеве 5 сентября (3,68 т/га). При посеве 15 сентября урожайность была незначительно ниже максимальной.

В 2010-2011 гг. во все сроки посева урожайность была выше, чем в другие годы и варьировала от 5,18 до 6,44 т/га. Максимальная урожайность была при посеве 25 августа, а при посеве 15 августа и 5 сентября была незначительно ниже. При посеве 5 августа урожайность была ниже на 17%, а 15 сентября ниже на 21%.

В среднем за три года в зависимости от срока посева урожайность сорта озимой ржи Исеть увеличивалась и была максимальной при посеве 25 августа, а при посеве в сентябре снижалась. Полученные результаты показали, что посев 25 августа был луч-

Рисунок 1. Изменение урожайности и зимостойкости озимой ржи сорта Исеть в зависимости от сроков посева и условий года вегетации на Среднем Урале.

шим или оптимальным сроком посева озимой ржи сорта Исеть в условиях Среднего Урала. При посеве 5 августа и 15 сентября урожайность была ниже максимальной на 27 и 30% (1,32 и 1,49 т/га), соответственно, поэтому посев ржи в начале августа и середине сентября проводить не следует. При посеве 15 августа и 5 сентября урожайность была ниже максимальной на 9 и 8% или на 0,45 и 0,37 т/га, соответственно. В связи с тем, что данные различия оказались близкими к значению наименьшей существенной разницы, $НСР_{05}=0,43$ т/га, было сделано заключение, что в условиях Среднего Урала посев озимой ржи следует проводить в третьей декаде августа.

Полученные результаты показали, что уровень урожайности сорта ржи Исеть значительно различался в зависимости от условий вегетационного периода и сроков посева. Исходя из уровня полученной урожайности, наиболее благоприятными были условия вегетации озимой ржи в 2010-2011 гг.

В 2009-2010 гг. условия вегетационного периода были особенно неблагоприятными. В 2008-2009 гг. условия при посеве в августе обеспечивали средний уровень урожайности на посевах озимой ржи, а при посеве в сентябре были неблагоприятными. Анализ результатов показал, что от особенностей погодных условий в течение вегетационных периодов зависела не только величина урожайности, но и динамика её изменений, а также сила влияния сроков посева на её изменчивость. Различия между минимальной и максимальной урожайностью были намного ниже при благоприятных условиях вегетационного периода 2010-2011 гг. и варьирование урожайности было низким – 10%. При менее благоприятных условиях вегетационного периода 2008-2009 гг. варьирование урожайности было выше – 32%, а при неблагоприятных условиях 2008-2009 гг. варьирование урожайности было наиболее высоким – 41%.

Статистические расчеты показали, что доля влия-

ния на изменчивость урожайности озимой ржи сроков посева была высокой и различалась в годы изучения. Наиболее высоким, 79%, влияние сроков посева на урожайность было в 2008-2009 гг., ниже влияние сроков посева было в 2010-2011 гг. – 45%, и ещё ниже в 2009-2010 гг. – 20%. Варьирование величины урожайности и доля влияния сроков посева на её изменение в среднем за три года были низкими (14 и 11%, соответственно). В связи с этим оценка влияния сроков посева на урожайность имеет большое значение в специфических условиях определенного вегетационного периода.

Анализ корреляционной зависимости урожайности сорта озимой ржи Исеть от сроков посева показал, что зависимость была высокой в годы с неблагоприятными условиями периода вегетации (табл. 2). В 2008-2009 гг. зависимость была отрицательной ($r = -0,772$), в 2009-2010 гг. корреляционная зависимость была положительной ($r = 0,926$). В благоприятных условиях 2010-2011 гг. и в среднем за годы изучения корреляционная зависимость была несущественной, так как зависимость урожайности от сроков посева была криволинейной и увеличивалась и снижалась практически равномерно.

В связи с тем, что различия урожайности сорта озимой ржи Исеть в разные годы вегетации при изменении сроков посева были значительными, был сделан анализ динамики изменения и взаимозависимости показателей, оказывающих влияние на формирование величины урожайности: зимостойкость, густота стеблестоя, количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и продуктивность колоса. Результаты анализа этих элементов структуры урожая в значительной степени позволили установить причины варьирования урожайности и особенности её формирования.

Результаты исследований подтверждают, что на территории Среднего Урала суровые погодные условия зимнего периода являются одной из основных

2. Корреляционная зависимость урожайности озимой ржи от сроков посева, зимостойкости и элементов структуры урожая

Признаки	Коэффициент корреляции, r			
	2008-2009 гг.	2009-2010 гг.	2010-2011 гг.	Средняя
Сроки посева и урожайность	-0,772±0,12	0,926±0,08	-0,154±0,110	-0,072±0,121
Зимостойкость и урожайность	0,907±0,08	0,972±0,05	0,743±0,133	0,874±0,09
Продуктивный стеблестой и урожайность	0,359±0,12	0,934±0,06	0,960±0,09	0,718±0,14
Продуктивность колоса и урожайность	-0,172±0,14	-0,690±0,11	-0,977±0,08	0,356±0,12
Количество зерен в колосе и урожайность	0,563±0,11	0,401±0,010	-0,053±0,24	-0,214±0,19
Масса 1000 зерен и урожайность	-0,821±0,09	-0,679±0,13	-0,704±0,11	-0,746±0,18
Продуктивный стеблестой и зимостойкость	0,834±0,11	0,952±0,06	0,793±0,11	0,825±0,11

причин гибели растений в посевах озимых зерновых культур и снижения урожайности их посевов, так как между зимостойкостью и урожайностью наблюдалась высокая и положительная зависимость во все годы изучения и в среднем за три года, $r = 0,743 \pm 0,972$. Величина зимостойкости существенно различалась в зависимости от года вегетации и сроков посева. Динамика изменения зимостойкости во многом совпадала с изменением урожайности.

В 2008-2009 гг. зимостойкость при всех сроках посева была выше (71÷100 %), чем в другие годы, что было связано с хорошими условиями вегетации и закалывания растений в осенний период и отсутствием морозов зимой. При посеве в августе зимостойкость находилась на уровне 100 %, а при посеве в сентябре значительно снижалась, что приводило к снижению урожайности. Но высокая зимостойкость посевов озимой ржи не обеспечила получение высокой урожайности, уровень которой был средним в сравнении с другими годами изучения.

Динамика изменения урожайности и зимостойкости в условиях 2009-2010 гг. практически полностью совпадали. Урожайность была низкой, так как и зимостойкость была ниже (22÷55 %), чем в другие годы, а коэффициент корреляции между ними наиболее высоким, $r = 0,972$. В 2010-2011 гг. зимостойкость была значительно ниже, чем в 2008-2009 гг. (54÷76 %), её влияние на урожайность было высоким, $r = 0,743$. При среднем уровне зимостойкости урожайность, полученная в этот год вегетации, была самой высокой. Из этого следует, что зимостойкость в условиях Среднего Урала является одним из основных факторов, определяющих формирование уровня урожайности озимых зерновых культур.

В среднем за три года наиболее высокий уровень зимостойкости растений озимой ржи, также как урожайности, наблюдался при посеве 25 августа. При посеве 5 и 15 августа, а также 15 сентября, зимостойкость была значительно ниже максимальной на 29, 13 и 18%. Таким образом, снижение урожайности озимой ржи при посеве раньше и позднее третьей декады августа было связано с низкой зимостойкостью растений. При посеве 5 сентября зи-

мостойкость была незначительно, на 9%, ниже максимальной, и снижение урожайности было недостоверным.

Полученные результаты показали, что при ранних сроках посева, 5 и 15 августа, растения озимой ржи в условиях Среднего Урала чаще находились в неблагоприятных условиях (два года из трех) для формирования максимально высокой зимостойкости. Причиной этого являлось перерастание растений, что не обеспечивало накопление достаточного количества сахаров и пластических веществ в узлах кущения на зимний период. Однако, способность растений озимой ржи формировать высокую зимостойкость при посеве 5 сентября обеспечивала высокий уровень урожайности посевов при этом сроке, поэтому проведение посева ржи по 5 сентября можно считать допустимым.

В годы с благоприятными условиями перезимовки и достаточно высоким уровнем зимостойкости (2008-2009 и 2010-2011 гг.) изменчивость зимостойкости в зависимости от сроков посева была низкой – 10-12 %. При неблагоприятных условиях осенней вегетации и перезимовки в 2009-2010 гг. изменчивость зимостойкости по срокам посева была высокой – 33%. Доля влияния сроков посева на изменчивость зимостойкости озимой ржи в условиях одного вегетационного периода была высокой во все годы изучения – 93-96 %, но в среднем за три года низкой – 8%, так как условия вегетации и перезимовки значительно различались. В связи с этим, влияние сроков посева на зимостойкость имело большое значение именно в условиях определенного вегетационного периода.

Величина урожайности озимой ржи в значительной степени зависела от густоты продуктивного стеблестоя ($r = 0,445 \pm 0,960$) в каждый год изучения и в среднем за несколько лет ($r = 0,718$). С увеличением густоты стеблестоя урожайность увеличивалась и была максимальной при посеве 25 августа и при посеве позднее снижалась. В 2008-2009 гг. густота стеблестоя изменялась в пределах 397÷476 стеблей/м² и была средней в сравнении с другими годами изучения, так же как урожайность (рис. 2). В 2010-

Рисунок 2. Влияние сроков посева на густоту стеблестоя и продуктивность колоса у сорта озимой ржи Исеть в условиях Среднего Урала.

2011 гг. продуктивный стеблестой был самым высоким, как и урожайность, и достигал 443 ± 582 стеблей/м². В условиях 2009-2010 гг. густота стеблестоя была самой низкой 262 ± 428 , также как и урожайность.

В условиях благоприятных лет вегетации, 2008-2009 и 2010-2011 гг., и в среднем за три года большее количество продуктивных стеблей было установлено при посеве 25 августа. Таким образом, высокая урожайность озимой ржи при посеве 25 августа обеспечивалась совместным действием высокой зимостойкости и густоты продуктивного стеблестоя. В условиях вегетации 2009-2010 гг. высокая урожайность при посеве в сентябре была связана с высокими значениями зимостойкости и стеблестоя при посеве в сентябре. Между зимостойкостью и густотой стеблестоя озимой ржи установлена высокая положительная взаимозависимость, именно эта зависимость ($r=0,793 \dots 0,952$) обеспечивала формирование высокой урожайности озимой ржи при посеве в оптимальные сроки.

Варьирование количества продуктивных стеблей в зависимости от срока посева в годы с благоприятными условиями было низким, 8-9 %, в неблагоприятных условиях перезимовки 2009-2010 гг. коэффициент вариации был значительно выше - 20%. Влияние сроков посева на изменчивость густоты стеблестоя было высоким и составляло в годы изучения 53-64 %, а в среднем за три года 47 %.

Полученные результаты показали, что с изменением сроков посева в 2010-2011 гг. в условиях высокого уровня густоты продуктивного стеблестоя продуктивность колоса снижалась с увеличением густоты стеблестоя и увеличивалась, если густота стеблестоя снижалась (рис. 2). В 2009-2010 гг. при низкой зимостойкости и густоте стеблестоя максимальная продуктивность колоса была установлена при посеве 15 августа. При посеве позднее продуктивность колоса снижалась, так как густота стебле-

стоя увеличивалась. В 2008-2009 гг. продуктивность колоса была максимальной при посеве 5 августа и минимальной густоте стеблестоя. В условиях этого года вегетации продуктивность колоса была близка к максимальной при посеве 25 августа, когда густота стеблестоя также была максимальной. Корреляционная зависимость между густотой стеблестоя и продуктивностью колоса была отрицательной - низкой в первый год ($r=-0,252$) и высокой в следующие годы ($r=-0,897$ и $-0,924$). В среднем за три года динамика изменения густоты стеблестоя по срокам посева была выражена криволинейно, а продуктивность колоса снижалась, поэтому корреляционная зависимость между этими показателями не была установлена ($r=-0,094$). Из полученных результатов следует, что при посеве с 15 августа по 5 сентября у растений озимой ржи имеется генетически обусловленная способность регуляции взаимозависимости между густотой стеблестоя и продуктивностью колоса, которая при различных условиях вегетации обеспечивает формирование повышенного уровня урожайности зерна. Это подтверждается тем, что продуктивность колоса в среднем за три года оставалась практически на одном уровне при посеве с 15 августа по 5 сентября. При посеве 15 сентября продуктивность колоса была значительно ниже, чем в другие сроки посева.

Корреляция продуктивности колоса с урожайностью была отрицательной и высокой во второй и третий годы изучения ($r=-0,690$ и $-0,977$), что было связано с противоположным направлением динамики изменения урожайности и продуктивности колоса. В среднем за все годы зависимость была низкой и положительной ($r=0,356$), что соответствует общепринятым сведениям о связи между урожайностью и продуктивностью колоса.

Продуктивность колоса складывается в результате взаимодействия количества зерен в нем и массы 1000 зерен. В 2008-2009 гг. продуктивность колоса

Рисунок 3. Динамика изменения массы 1000 зерен и количества зерен в колосе озимой ржи в зависимости от сроков посева

была выше при посеве 5 и 25 августа и 15 сентября, количество зерен в колосе было выше именно при этих сроках посева (рис. 3). С изменением сроков посева количество зерен в колосе ржи снижалось, а масса 1000 зерен увеличивалась. При посеве 5 августа, в связи с пониженной густотой стеблестоя, количество зерен в колосе было высоким, но масса 1000 зерен оставалась низкой, в связи с чем, урожайность тоже была ниже максимальной. При посеве 15 августа густота стеблестоя увеличивалась незначительно, но количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и продуктивность колоса были ниже, поэтому урожайность увеличилась, но была ниже максимальной. При посеве 25 августа была максимальной густота стеблестоя, увеличилось количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и продуктивность колоса, урожайность оказалась наиболее высокой. Посев в сентябре приводил к снижению густоты стеблестоя и такому сильному снижению количества зерен в колосе, которое не компенсировалось увеличением массы 1000 зерен, в связи с чем, снижались продуктивность колоса и урожайность. Корреляционная зависимость продуктивности колоса с количеством зерен ($r=0,583$) и массой 1000 зерен ($r=0,145$) была положительной, но влияние количества зерен было значительно выше.

В условиях плохой перезимовки и низкой густоты стеблестоя в 2009-2010 гг. количество зерен в колосе оставалось, практически, на одном уровне во все сроки посева, но масса 1000 зерен снижалась. Корреляционная зависимость продуктивности колоса с количеством зерен ($r=-0,583$) была отрицательной, а массой 1000 зерен ($r=0,993$) была положительной и высокой. В условиях низкой густоты стеблестоя в посеве повышение количества зерен оказывало от-

рицательное влияние на продуктивность колоса и её величина зависела в большей степени от массы 1000 зерен.

В 2010-2011 гг. с увеличением густоты стеблестоя продуктивность колоса снижалась и была минимальной при посеве 15 и 25 августа. При посеве в сентябре густота стеблестоя снижалась, а продуктивность колоса увеличивалась. При этом количество зерен в колосе с изменением сроков посева снижалось, масса 1000 зерен при посеве 15 августа была минимальной и при посеве позднее увеличивалась. Корреляционная зависимость между продуктивностью колоса и количеством зерен в нем ($r=0,096$) не была установлена, а с массой 1000 зерен была положительной ($r=0,687$).

Полученные результаты показали, что в среднем за три года при ранних сроках посева озимой ржи величина продуктивности колоса формировалась за счет повышенного количества зерен в колосе. При посеве 15 и 25 августа количество зерен в колосе и масса 1000 зерен были наиболее сбалансированы. В связи с этим продуктивность колоса оставалась на одном уровне, что вместе с высокой густотой стеблестоя обеспечивало получение максимальной урожайности. При посеве 5 сентября количество зерен снижалось, но за счет повышения массы 1000 зерен сохранялся высокий уровень урожайности. При посеве 15 сентября, снижались зимостойкость, густота стеблестоя, продуктивность колоса и масса 1000 зерен. Количество зерен в колосе немного увеличивалось, что замедляло снижение продуктивности колоса. Из этого следует, что при низкой густоте стеблестоя в условиях 2009-2010 гг. и высокой в 2010-2011 гг. на продуктивность колоса большее влияние оказывала масса 1000 зерен. При среднем

уровне густоты стеблестоя на величину продуктивности колоса оказывали положительное влияние оба показателя, но влияние количества зерен было выше. В среднем за три года влияние количества зерен в колосе на его продуктивность было более высоким, чем влияние массы 1000 зерен.

Выводы. Результаты изучения озимой ржи сорта Исеть, проведенные в годы с различными погодными условиями показали, что погодные условия вегетационного периода на Среднем Урале оказывают сильное влияние на урожайность озимой ржи. Для формирования высокого уровня зимостойкости (до 80%) и урожайности зерна озимой ржи (до 5-6 т/га) оптимальным сроком посева является посев 25 августа. Рекомендуется высевать рожь в третьей декаде августа, так как при посеве 15 августа и 5 сентября урожайность ниже на 8-9%, при посеве 5 августа и 15 сентября ниже на 27-30%.

Установлена высокая положительная корреляционная зависимость урожайности озимой ржи от зимостойкости $r=0,743...0,907$ и густоты продуктивного стеблестоя $r=0,359...0,960$. Зависимость урожайности от продуктивности колоса различалась в зависимости от условий года вегетации и была отрицательной и высокой $r=-0,690$ и $r=-0,977$ при низкой и высокой густоте стеблестоя, соответственно, а при среднем уровне густоты стеблестоя была незначительной $r=-0,172$. В среднем за три года корреляция была положительной $r=0,356$.

При ранних сроках посева количество зерен в колосе было выше, чем при посеве позднее. Масса 1000 зерен увеличивалась при поздних сроках посева. Повышение урожайности при посеве в оптимальный срок 25 августа обеспечивалось высоким уровнем зимостойкости, густоты продуктивного стеблестоя и генетически обусловленной величиной продуктивности колоса. Продуктивность колоса формировалась в результате взаимозависимости количества зерен в колосе и их массы. В годы с низкой и высокой густотой стеблестоя продуктивность колоса в большей степени определялась массой 1000 зерен ($r=0,687$ и $r=0,993$). В год со средней густотой стеблестоя и в среднем за три года на продуктивность колоса было выше влияние количества зерен в колосе ($r=0,583$ и $r=0,627$, соответственно). Посев в разные сроки можно использовать для сравнительной оценки продуктивности колоса и его элементов и для проведения отборов для улучшения этих показателей.

Источники

1. Митрофанов Ю.И. Озимая рожь на осушаемых землях Верхневолжья. *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*, 2013, 5 (36): 28-32.

2. Пономарева М.Л., Пономарев С.Н., Маннапова Г.С., Гильмуллина Л.Ф.. Особенности селекции озимой ржи на адаптивность в республике Татарстан. *Достижения науки и техники АПК*, 2015, в. 29, № 5:

11-14.

3. Goncharenko A. A. Production and plant breeding winter rye in Russia. *Eucarpia-2010. International Symposium on Rye Breeding & Genetics*. Minsk, Belarus, 29 June-2 July, 2010: 112-118.

4. Жученко А.А. Рожь – важнейшая продовольственная и кормовая культура России. *Агропродовольственная политика*, 2012, 3: 14-21.

5. Сысуев В.А. Кедрова Л.И. и др. Энергия ржи для здоровья человека. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2010: 103 с.

6. Троицкая Е.Я., Акимова Н.А.. Креативные технологии производства хлебобулочных и мучных кулинарных изделий. *Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова*, 2005, 4: 91-94.

7. Тарасова О.А., Агзамова Л.И., Решетник О.А.. Влияние янтарной кислоты на микробиоту теста из смеси ржаной и пшеничной муки. *Вестник Казанского технологического университета*, 2015, в. 18, № 20: 272-274.

8. Санина О.Ю., Жаркова И.М. Современные способы повышения пищевой ценности хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки (обзор). *Международный студенческий научный вестник*, 2015, 3-2. Режим доступа: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=12463>. Дата обращения: 2.07.2018.

9. Brinch-Pedersen H., Madsen C.K., Dionisio G., Holm P.B. Nutritional qualities of rye in food and feeding. *International Symposium on Rye Breeding and genetics*, Minsk, 2010: 86-87.

10. Boros D. European rye for enhanced food and feed. *International Conference on Rye Breeding and genetics*. 24th-26th June 2015: 56.

11. Кобылянский В.Д., Солодухина О.В. Теоретические основы селекции зернофуражной ржи с низким содержанием водорастворимых пентозанов. *Сельскохозяйственная биология*, 2013, 2: 31-39.

12. Кобылянский В.Д., Солодухина О.В. Селекция зернофуражной озимой ржи. *Достижения науки и техники АПК*, 2012, 6: 31-34.

13. Копылов В. Кормовая озимая рожь в зеленом конвейере. *Белорусское сельское хозяйство*, 2018, 11(189): 52-54.

14. Волошина Т.А. Возделывание агрофитоценоза озимой ржи и вики мохнатой при двуукосном использовании на зеленую массу и зерно. *Земледелие*, 2018, 2: 45-47.

15. Чайкин В.В., Тороп А.А., Кузьменко С.А., Филатова И.А., Рылков А.И., Браилова И.С.. Результаты селекции озимой ржи в Центрально-Чернозёмном селекцентре. *Достижения науки и техники АПК*, 2012, 5: 8-10.

16. Пономарев С.Н. Обоснование потенциальной урожайности озимой ржи по обеспеченности Республики Татарстан климатическими ресурсами. *Современные проблемы науки и образования*, 2013, № 6. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/>

ru/article/view?id=11652. Дата обращения: 23.04.2018).

17. Горянина Т. А. Формирование зерновой продуктивности в питомниках озимой ржи и тритикале. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2015, в. 17, № 4-3: 510-513.

18. Шекутьева Н. А. Влияние агрометеорологических условий на продуктивность перспективных сортов ярового тритикале. Молочнохозяйственный вестник, 2016, 2 (22): 60-66.

19. Шляхтина Е.А., Уткина Е.И., Кедрова Л.И. Влияние почвенно-климатических условий на зимостойкость и урожайность озимой ржи. Зернобобовые и крупяные культуры, 2017, 2(22): 111-115.

20. Вершинина Т.С., Елисеев С.Л., Попов В.А., Фотина О.В. Перезимовка и урожайность зерна озимых ржи и тритикале в зависимости от срока посева. Пермский аграрный вестник, 2016, 3(15): 11-16.

21. Г. Н. Потапова, М. С. Иванова. Влияние сроков посева и нормы высева семян на осеннюю вегетацию, зимостойкость и урожайность озимых зерновых культур. Интерактивная наука, 2017, 21: 69-75.

22. Тихонов В. Е., Федосеев В.В. Роль климата в формировании тренда урожайности зерновых культур в лесостепи Оренбургского Предуралья. Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2009, в. 4, №. 24-1: 9-12.

23. Худяков О.И., Решоткин О.В., Бедрина Т.Н.. Изменение климата черноземов лесостепи Предуралья в связи с современной тенденцией потепления климата. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2010, в. 12, 1-4: 1079-1084.

24. Бишарев А.А. Исходный материал для селекции озимой ржи на продуктивность и качество зерна в Среднем Поволжье. Автореф. канд. дис. Саратов, 2004.

25. Бишарев А.А. Результаты селекции озимой ржи на качество зерна в Самарском НИИСХ. Молодой ученый, 2015, 22(102). Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/102/23421>. Дата обращения: 03.07.18.

26. Кузьмицкая О.В., Пугач А.А. Сравнение продуктивности и качества зерна озимых зерновых культур в зависимости от уровня азотного питания. Агроборник, 2008, 4. Режим доступа: <https://agrosbornic.ru>. Дата обращения: 03.07.18.

27. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1989. Вып. 2. 194 с.

28. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

References

1. Mitrofanov YU.I. Ozimaya rozh' na osushayemykh zemlyakh Verkhnevolzh'ya. Agrarnaya nauka Yev-ro-Severo-Vostoka, 2013, 5 (36): 28-32.

2. Ponomareva M.L., Ponomarev S.N., Mannapova

G.S., Gil'mullina L.F.. Osobennosti selektsii ozimoy rzhi na adaptivnost' v respublike Tatarstan. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2015, v. 29, № 5: 11-14.

3. Goncharenko A. A. Rroduction and plant breeding winter rye in Russia. Eucarpia-2010. International Symposium on Rye Breeding & Genetics. Minsk, Belarus, 29 June-2 July, 2010: 112-118.

4. Zhuchenko A.A. Rozh' - vazhneyshaya prodovol'stvennaya i kormovaya kul'tura Rossii. Agroprodovol'stvennaya politika, 2012, 3: 14-21.

5. Sysuyev V.A. Kedrova L.I i dr. Energiya rzhi dlya zdorov'ya cheloveka. Kirov: NIISKH Severo-Vostoka, 2010: 103 s.

6. Troitskaya Ye.YA., Akimova N.A.. Kreativnyye tekhnologii proizvodstva khlebobulochnykh i muchnykh kulinarnykh izdeliy. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova, 2005, 4: 91-94.

7. Tarasova O.A., Agzamova L.I., Reshetnik O.A.. Vliyaniye yantarnoy kisloty na mikrofluoru testa iz smesi rzhanoy i pshenichnoy muki. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2015, v. 18, № 20: 272-274.

8. Sanina O.YU., Zharkova I.M. Sovremennyye sposoby povysheniya pishchevoy tsennosti khleba iz smesi rzhanoy i pshenichnoy muki (obzor). Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik, 2015, 3-2. Rezhim dostupa: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=12463>. Дата obrashcheniya: 2.07.2018.

9. Brinch-Pedersen H., Madsen C.K., Dionisio G., Holm P.B. Nutritional qualities of rye in food and feeding. International Symposium on Rye Breeding and genetics, Minsk, 2010: 86-87.

10. Boros D. European rye for enhanced food and feed. International Conference on Rye Breeding and genetics. 24th-26th June 2015: 56.

11. Kobylanskiy V.D., Solodukhina O.V. Teoreticheskiye osnovy selektsii zernofurazhnoy rzhi s nizkim soderzhaniyem vodorastvorimykh pentozanov. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya, 2013, 2: 31-39.

12. Kobylanskiy V.D., Solodukhina O.V. Seleksiya zernofurazhnoy ozimoy rzhi. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2012, 6: 31-34.

13. Kopylovich V. Kormovaya ozimaya rozh' v zelenom konveyere. Belorusskoye sel'skoye khozyaystvo, 2018, 11(189): 52-54.

14. Voloshina T.A. Vozdelyvaniye agrofittosenoza ozimoy rzhi i viki mokhnatoy pri dvuuko-snom ispol'zovanii na zelenuyu massu i zerno. Zemledeliye, 2018, 2: 45-47. 15. Chaykin V.V., Torop A.A., Kuz'menko S.A., Filatova I.A., Ryl'kov A.I., Brailova I.S. Rezul'taty selektsii ozimoy rzhi v Tsentral'no-Chernozomnom selektsentre. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2012, 5: 8-10.

16. Ponomarev S.N. Obosnovaniye potentsial'noy urozhaynosti ozimoy rzhi po obespechenno-sti Respubliki Tatarstan klimaticheskimi resursami.

Sovremennyye problemy nauki i ob-razovaniya, 2013, № 6. Rezhim dostupa: <http://www.science-ducation.ru/ru/article/view?id=11652>. Data obrashcheniya: 23.04.2018).

17. Goryanina T. A. Formirovaniye zernovoy produktivnosti v pitomnikakh ozimoy rzhi i tritikale. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2015, v. 17, № 4-3: 510-513.

18. Shchekut'yeva N. A. Vliyaniye agrometeorologicheskikh usloviy na produktivnost' perspektivnykh sortov yarovogo tritikale. Molochnokhozyaystvennyy vestnik, 2016, 2 (22): 60-66.

19. Shlyakhtina Ye.A., Utkina Ye.I., Kedrova L.I. Vliyaniye pochvenno-klimaticheskikh usloviy na zimostoykost' i urozhaynost' ozimoy rzhi. Zernobobovyye i krupyanyye kul'tury, 2017, 2(22): 111-115.

20. Vershinina T.S., Yeliseyev S.L., Popov V.A., Fotina O.V. Perezimovka i urozhaynost' zerna ozimyykh rzhi i tritikale v zavisimosti ot sroka poseva. Permskiy agrarnyy vestnik, 2016, 3(15): 11-16.

21. G. N. Potapova, M. S. Ivanova. Vliyaniye srokov poseva i normy vyseva semyan na osen-nyuyu vegetatsiyu, zimostoykost' i urozhaynost' ozimyykh zernovyykh kul'tur. Interaktivnaya nauka, 2017, 21: 69-75.

22. Tikhonov V. Ye., Fedoseyev V.V. Rol' klimata v formirovanii trenda urozhaynosti zerno-vyykh kul'tur v lesostepi Orenburgskogo Predural'ya. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2009, v. 4, №. 24-1: 9-12.

23. Khudyakov O.I., Reshotkin O.V., Bedrina T.N.. Izmeneniye klimata chernozemov lesostepi Predural'ya v svyazi s sovremennoy tendentsiyey potepleniya klimata. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2010, v. 12, 1-4: 1079-1084.

24. Bisharev A.A. Iskhodnyy material dlya selektsii ozimoy rzhi na produktivnost' i kache-stvo zerna v Srednem Povolzh'ye. Avtoref. kand. dis. Saratov, 2004.

25. Bisharev A.A. Rezul'taty selektsii ozimoy rzhi na kachestvo zerna v Samarskom NIISKH. Molodoy uchenyy, 2015, 22(102). Rezhim dostupa: <https://moluch.ru/archive/102/23421>. Data ob-rashcheniya: 03.07.18.

26. Kuz'mitskaya O.V., Pugach A.A. Sravneniye produktivnosti i kachestva zerna ozimyykh zerno-vyykh

kul'tur v zavisimosti ot urovnya azotnogo pitaniya. Agrosbornik, 2008, 4. Rezhim dostupa: <https://agrosbornik.ru>. Data obrashcheniya: 03.07.18. 27. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. M.: Kolos, 1989. Vyp.2. 194 s.

28. Dospekhov V.A. Metodika polevogo opyta. M.: Agropromizdat, 1985. 351 s.

Контактная информация:

Потапова Галина Николаевна,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник. Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (Уральский НИИСХ - филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)

E-mail: gnp60@bk.ru

Иванова Мария Сергеевна,

старший преподаватель.

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет

E-mail: m-ivaivanova@yandex.ru

Contact Information:

Galina N. Potapova,

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher. Ural Scientific Research Institute of Agriculture - branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences» (Ural Scientific Research Institute of Agricultural Sciences - branch of the Federal State Budget Scientific Institution UrFANITS Ural Branch of the Russian Academy of Sciences)

E-mail: gnp60@bk.ru

Maria S. Ivanova,

FSBEI HE Ural State Agrarian University

E-mail: m-ivaivanova@yandex.ru

